

**OTA-ONA QARAMOG'IDAN MAHRUM BO'LGAN BOLALARNI
JOYLASHTIRISH SHAKLLARINING OILAVIY-HUQUQIY TARTIBGA
SOLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6450321>

Xo'jamberdiyev Ro'zimuhammad Yigitali o'g'li
Toshkent Davlat Yuridik Universiteti magistratura talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish shakllarining oilaviy-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish masalalari haqida so'z boradi. O'z navbatida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi oilaviy huquqiy masalalarni tartibga solishni takomillashtirishning dolzarbligi va xalqaro tajribalar misolida .*

Kalit so'zlar: *ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, farzandlikka olish instituti,Fransiya oila qonunchiligi,vasiylik va homiylik, mehribonlik uyi, oila,tarbiya va ta'lim muassasalari.*

Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga etishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'zoldimizga maqsad qilib qo'yanmiz

Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish tartibi va shakllarini o'rganish hamda bu borada amaldagi qonun hujjatlarini o'rganish, bu kabi holatlarning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek xalqi azaldan bolajon xalq sifatida tan olingan bo'lib, ikkinchi jahon urushi davrida ham urushdan aziyat chekkan sobiq ittifoqdosh davlatlardan kelgan yetim bolalarning boshini silaganligi, farzandlikka olganliklari va o'z farzandlariday tarbiyalaganligi tarixdan ma'lum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi 1994-yildan boshlab, har yili 15 may kunini Xalqaro oila kuni sifatida nishonlashga qaror qildi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining XIV bobi oila deb nomlanib, unda to'rtta modda ota-ona va farzandlar hamda oila a'zolarining o'zaro huquq va majburiyatlariga bag'ishlanganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-moddasida - "Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish,

tarbiyalash va o`qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag`ishlangan xayriya faoliyatlarni rag`batlantiradi” – deb belgilab qo`yilgan.

Ota-ona qaramog`idan mahrum bo`lgan bolalarning huquqi alohida himoya qilinishi va ularga davlat tomonidan yordam berilishi lozimligi haqida “Bola huquqlari to`g`risida”gi Konvensiyaning 20 – moddasi 1-bandida³ ham ko`rsatib o`tilgan. Yosh avlodni munosib hayot kechirishlari, ta`lim tarbiya olishlarini kafolatlovchi huquqiy asoslarni takomillashtirish bugungi kunda oldimizda turgan muhim vazifa sanaladi.

O`zining belgilangan maqsadi bo`yicha farzandlikka olish instituti juda insonparvar institutdir. U o`z ota-onalaridan mahrum bo`lgan yoki ayrim sabablarga ko`ra ota-ona tarbiyasini ola olmaydigan bolalarga normal oilaviy tarbiyani ta`minlashga qaratilgandir. Farzandlikka olish tufayli ota-onasini yo`qotgan bola boshqa oilaga joylashtirilib, unga oilaviy tarbiya beriladi. Farzandlikka olinuvchilar farzandlikka oliuvchilar tufayli hamma masalalarda ota-onasini o`rnini bosadigan shahslarga ega bo`ladilar. Farzandlikka olish tufayli bolalari bo`lmagan shahslar otalik va onalikdan iborat bo`lgan tabiiy ehtiyojlarini qondiradilar. Farzandlikka olish ayniqsa Ikkinchi jahon urushi yillarida juda ko`p tarqalgan bo`lib, fuqarolar ota-onasidan yetim bolalarga mehribonlik qildilar.

Bola huquqlari to`g`risida”gi Konvensiyada nazarda tutilgan huquq - oilada yashash va tarbiyalanish huquqi ta`minlanadi.

F.M.Otaxo`jaevning ko`rsatishicha, farzandlikka olish – bu o`zganing farzandini o`z farzandiga tenglashtirib olishdir, bu bolalarga, ayniqsa e`tiborga zor bolalarga mehr-muruvvat ko`rsatishning yorqin timsolidir. Bunda farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o`rtasida tuqqan ota-ona bilan bolalar o`rtasidagi kabi huquqiy munosabatlar vujudga keladi¹⁶. Fikrimizcha, farzandlikka oluvchi va farzandlikka olingan bola o`rtasidagi munosabat qarindoshlikka tenglashtiriladi xolos. Chunki, Oila kodeksining 165-moddasi talabiga ko`ra, farzandlikka olingan bolalar barcha shaxsiy va mulkiy huquqlarda farzandlikka oluvchining o`z bolalariga tenglashtiriladi. Qonunchilik nuqtai nazaridan ota-onalar va farzandlikka oluvchilarning huquqiy munosabatlari mazmuni o`xshash bo`ladi

O`zbekiston Respublikasida farzandlikka olish ma`muriy tartibda belgilanadi. Farzandlikka olish bolani farzandlikka olishni xohlagan shaxslarning arizasiga, vasiylik va homiylik organlari tavsiyasiga ko`ra tuman, shahar hokimi qarori bilan amalga oshiriladi OKning 151-moddasi

Sud tomonidan barcha holatlarga oqilona baho berilishi, shuningdek, farzandlikka oluvchilarning farzandlikka olishga loyiqligini tekshirish bolaning kelgusidagi taqdiriga o`zining sezilarli ta`sirini ko`rsatadi. Tug`ishgan ota-onaning o`z voyaga yetmagan bolalari manfaati yuzasidan qonuniy vakil sifatida qatnashishi, bolalar va ota-onaning bir-

birlarini boqish bilan bogʻliq majburiyatlar, meros huquqi va h.k. nazarda tutuvchi barcha normalar farzandlikka oluvchilar va farzandlikka olinganlarga nisbatan tatbiq etiladi.

Farzandlikka olish natijasida farzandlikka olinganlar va ularning ota-onasi (ota-ona qarindoshlari) bir-birlariga nisbatan huquqiy munosabatlarni yoʻqotadilar, biroq, tugʻishganlikni yoʻqotmaydi. Shu sababli, farzandlikka olingan boʻlishidan qatʻiy nazar, masalan, farzandlikka olinganlar hamda ularning toʻgʻri va yon shajara boʻyicha qarindoshlar oʻrtasida nikohga kirishga monelik qiluvchi holat hisoblanadi. Tugʻishgan ota-onaning oʻz voyaga yetmagan bolalari manfaati yuzasidan qonuniy vakil sifatida qatnashishi, bolalar va ota-onaning bir-birlarini boqish bilan bogʻliq majburiyatlar, meros huquqi va h.k. nazarda tutuvchi barcha normalar farzandlikka oluvchilar va farzandlikka olinganlarga nisbatan tatbiq etiladi.

Farzandlikka olish natijasida farzandlikka olinganlar va ularning ota-onasi (ota-ona qarindoshlari) bir-birlariga nisbatan huquqiy munosabatlarni yoʻqotadilar, biroq, tugʻishganlikni yoʻqotmaydi. Shu sababli, farzandlikka olingan boʻlishidan qatʻiy nazar, masalan, farzandlikka olinganlar hamda ularning toʻgʻri va yon shajara boʻyicha qarindoshlar oʻrtasida nikohga kirishga monelik qiluvchi holat hisoblanadi.

Farzandlikka olish siri har qanday farzandlikka olishning majburiy shartli elementi boʻlib hisoblanmaydi. Ayrim holatlarda esa farzandlikka olish farzandlikka olinuvchi uchun sir boʻlib hisoblanmaydi. Masalan, oʻn yoshga toʻlgan bolalardan ularning roziligi soʻralish hollarida yoki oʻz ota-onasini eslay oladigan bolalar uchun farzandlikka olish siri mavjud boʻlmaydi. Boshqa holatlarda esa, agarda farzandlikka olish vaqtida bola yoshi nuqtai nazaridan yoki boshqa biron sabablarga koʻra farzandlikka olish faktidan bexabar boʻlsa, qonun farzandlikka olish sirini saqlashni farzandlikka oluvchi erk-irodasi bilan bogʻlaydi.

Farzandlikka olish huquqiy oqibatlarini quyidagicha turkumlash mumkin boʻladi: a) shaxsiy (familiya, nasab, qon-qarindoshchilik); b) mulkiy (taʼminot, meros, boquvchisini yoʻqotganlik uchun pensiya); v) oʻzaro huquq va majburiyatlar (tarbiyalash, birga yashash, gʻamxoʻrlik, masʼuliyat); g) huquqiy, axloqiy, maʼnaviy, ijtimoiy va h.k. Ushbu huquqiy oqibatlar farzandlikka olinuvchi manfaatlarini nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda amaldagi Oila kodeksida va farzandlikka olishni huquqiy tartibga soluvchi boshqa qonun hujjatlarida tizimlashtirilgan tarzda ifodalanishi maqsadga muvofiq boʻlar edi.

Fransiya oila qonunchiligida farzandlikka olishning ikki usuli mavjud boʻlib, ular toʻliq va cheklangan farzandlikka olishdir. Toʻliq farzandlikka olishda farzandlikka oluvchi va farzandlikka olinuvchi shaxsiy va mulkiy huquqiy munosabatlarda tugʻishgan qarindoshlarga tenglashtiriladi. Farzandlikka olinuvchiga farzandlikka oluvchining familiyasi beriladi, uning ismi oʻzgartirilishi mumkin, oʻzaro aliment toʻlash majburiyati vujudga keladi va h.k. Cheklangan farzandlikka olishda esa, farzandlikka olinuvchi va uning tugʻishgan qarindoshlari oʻrtasida qisman huquqiy aloqa mavjud boʻladi. Farzandlikka

olinuvchi tugʻilgan qarindoshlaridan soʻng meros olish huquqi va mehnatga layoqatsiz ota-onasini taʼminlash majburiyati saqlab qolinadi. Demak, cheklangan tartibda farzandlikka olingan farzandlikka olinuvchi oʻzining ota-onasi hamda farzandlikka oluvchidan soʻng meros olish imkoniyatini qoʻlga kiritadi[4]

Xuddi shunday tartibda yaʼni, toʻliq va cheklangan tartibda farzandlikka olish Polsha, Chexiya, Ruminiya, Bolgariya kabi davlatlarda ham mavjud. Har ikkala usul ham oʻzining xususiyatlariga ega boʻlib, ularning huquqiy oqibatlari bir xil boʻlmaydi. Cheklangan tartibda farzandlikka olishda farzandlikka oluvchi va farzandlikka olinuvchining meros huquqiga oid huquq va majburiyatlarida cheklashlar boʻladi¹⁸.

Oila kodeksining 164-moddasida zarur hollarda bolaning tugʻilgan sanasi ham bir yildan ortiq boʻlmagan farq bilan oʻzgartirilishi mumkinligi belgilangan. Muallif fikricha, bola tugʻilganidan soʻng bir yil oraligʻida sanani oʻzgartirish maqsadga muvofiq emas, chunki uch yoki toʻrt oylik goʻdakning fiziologik va ruhiy rivojlanish koʻrsatkichlari endi tugʻilgan goʻdaknikidan jiddiy farq qiladi va tibbiy nuqtai nazardan ham har bir oyda oʻzgarib borib jiddiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli bolaning tugʻilish sanasiga oʻzgartirish kiritish bir yoshdan oshgandan soʻng tatbiq etilishi maqsadga muvofiq boʻlur edi.

Xuddi shunday tartibda yaʼni, toʻliq va cheklangan tartibda farzandlikka olish Polsha, Chexiya, Ruminiya, Bolgariya kabi davlatlarda ham mavjud. Har ikkala usul ham oʻzining xususiyatlariga ega boʻlib, ularning huquqiy oqibatlari bir xil boʻlmaydi. Cheklangan tartibda farzandlikka olishda farzandlikka oluvchi va farzandlikka olinuvchining meros huquqiga oid huquq va majburiyatlarida cheklashlar boʻladi¹⁸.

Oila kodeksining 164-moddasida zarur hollarda bolaning tugʻilgan sanasi ham bir yildan ortiq boʻlmagan farq bilan oʻzgartirilishi mumkinligi belgilangan. Muallif fikricha, bola tugʻilganidan soʻng bir yil oraligʻida sanani oʻzgartirish maqsadga muvofiq emas, chunki uch yoki toʻrt oylik goʻdakning fiziologik va ruhiy rivojlanish koʻrsatkichlari endi tugʻilgan goʻdaknikidan jiddiy farq qiladi va tibbiy nuqtai nazardan ham har bir oyda oʻzgarib borib jiddiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli bolaning tugʻilish sanasiga oʻzgartirish kiritish bir yoshdan oshgandan soʻng tatbiq etilishi maqsadga muvofiq boʻlur edi

Jumladan, oxirgi 12 yilda chet elliklar tomonidan 19 mingdan ziyod ukrainalik bolalarni bolalar uyidan farzandlikka olishgan. Ularning koʻpchiligi AQSh, Isroil, Italiya, Chexiya, Franstiya, Germaniya, Belgiya va Shveytariyaga olib ketilgan. Ularning 1400 nafari taqdiri haqida konsullik xizmatlarida ular 18 yoshga toʻlgunlaricha Ukraina fuqarolari sanalishsada, hech qanday maʼlumot mavjud emas¹⁹. Amerika Qoʻshma Shtatlarida esa, farzandlikka olish siri muqaddas sanaladi. Xattoki, AQShda farzandlikka olingan bolalar haqida maʼlumot yigʻish ham qonunga asosan taʼqiq qilinadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, farzandlikka olinuvchilar huquqi qonun bilan kafolatlangan. Farzandlikka olish nafaqat milliy davlatchilik miqyosida balki, xalqaro miqyosda ham bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlash va joylashtirish borasida bir qator diqqatga sazovor ishlar qilinmoqda. Albatta, Yurtboshimiz ta'бири bilan aytganda, farzandlarimiz - bizning g'ururimizdir. Bu har bir inson uchun tushunarli, albatta. Biz haqiqatan ham o'z farzandlarimiz va nabiralalarimiz bilan faxrlanishni istasak - ular zamonaviy bilim va tajribaga ega, iymonli-e'tiqodli bo'lishlariga, Vatanimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk ajdodlarimizning ishlarini davom ettirishlariga erishishimiz lozim

Vasiylik va homiylik organi tomonidan farzandlikka olinganlarning oiladagi haqiqiy holati, ularning turmush tarzi, o'qish, ta'lim-tarbiya olishlari uchun imkoniyatlari va boshqa qonuniy ehtiyojlari qay darajada ta'minlanayotganligi ustidan doimiy nazoratni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Biroq, bunda farzandlikka olish sirini saqlashlik, oilaviy ishlarga xaddan ziyod o'zboshimchalik bilan aralashuvlarga yo'l qo'ymaslik asosiy shart bo'lib hisoblanadi.

Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hisobini yuritish va nazorat qilish har qanday boshqaruvning zaruriy sharti hisoblanadi. Ushbu holat bevosita tashkiliy-huquqiy asoslarni takomillashtirishni taqozo qiladi. Bunda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar haqida ma'lumotni o'z vaqtida olish va uning yagona markazlashtirilgan davlat reestrini yuritish talab qilinadi. Shu boisdan O'zbekiston Respublikasi

Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 22 sentyabrdagi 269-son Qarori bilan tasdiqlangan «Vasiylik va homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslarni, ularning joylashtirilganligi hamda mol-mulkini hisobga olish davlat reestri to'g'risida»gi nizomga ko'ra, davlat reestri vasiylik va homiylik organlaridan tushgan ma'lumotlar asosida elektron hujjat ko'rinishida mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan shakllantiriladi va yuritiladi. Buning uchun vasiylik va homiylik organlari tomonidan har oyda vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar mahalliy davlat hokimiyati organlariga taqdim etiladi. Bolani farzandlikka olish, oilaga tarbiyaga olish (patronat), vasiy yoki homiy bo'lish istagini bildirgan shaxslar (keyingi o'rinlarda vasiy yoki homiy bo'lish istagini bildirgan shaxslar deb ataladi) o'zi haqidagi ma'lumotlarni vasiylik va homiylik organiga taqdim etadi

Davlat reestri quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi lozim:

yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, ota-onalik huquqidan mahrum etilmagan ota-onasi bo'lgan hamda bolalarning hayoti yoki sog'lig'iga bevosita tahdid tug'dirayotgan yoki ularning ta'minoti, tarbiya va ta'lim olishiga doir talablarga javob bermaydigan sharoitda yashayotgan bolalar haqida;

muomalaga layoqatsiz va muomala layoqati cheklangan fuqarolar haqida;

voyaga yetgan muomalaga layoqatli, sog'lig'ining holatiga ko'ra homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan fuqarolar haqida vasiy yoki homiy bo'lish istagini bildirgan shaxslar haqida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 471-moddasiga asosan ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar to'g'risidagi ma'lumotlarni shunday bolalar turgan muassasa rahbari yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsi tomonidan vasiylik va homiylik organiga xabar qilmaslik, xuddi shuningdek ular tomonidan ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar haqida atayin noto'g'ri ma'lumotlar berish – mansabdor shaxsga bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan yetti baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 472 - moddasi ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirishda qonun hujjatlari talablarini buzganlik uchun ham ma'muriy javobgarlikni nazarda tutadi. Bunda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilaga joylashtirish shakllariga oilaga tarbiyaga (patronat), farzandlikka berishda, ularga vasiylik (homiylilik) belgilashda yoxud ularni yetim bolalar yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun tayinlangan tegishli davlat muassasasiga joylashtirishda qonun hujjatlari talablarini buzish – fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa – uch baravaridan yetti baravarigacha miqdorda jarima solinadi.

Oila kodeksining 149-moddasida muassasalarning (maktabgacha ta'lim muassasalari, umumta'lim muassasalari, davolash muassasalari va boshqa muassasalarning), fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining mansabdor shaxslari va boshqa fuqarolar bolalar ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lganligidan xabardor bo'lgach, yetti kunlik muddat ichida bu haqda bolalar haqiqatda turgan joydagi vasiylik va homiylik organlariga xabar berishlari shartligi belgilangan. Bu o'rinda "boshqa muassasalar" sirasiga qanday muassasalar kirishi ochiq qolgan. Fikrimizcha, "boshqa muassasalar" sifatida sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar (masalan, ota-ona qidiruvda bo'lganda, qamoqqa olinganda va h.k.), FHDYo organi (ota-ona vafot etgan hollarda), ijtimoiy muhofaza organlari va boshqa ijtimoiy muhofaza uchun mas'ul organlarni tan olish mumkin. Ayniqsa, bu borada nodavlat notijorat tashkilotlar alohida o'rin egallaydi. Masalan, bolalar uylari, xalqaro xayriya jamg'armalari va h.k.

Ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ayrim hollarda Mehribonlik uylariga joylashtiriladi. Mehribonlik uyi to'g'risidagi nizomga ko'ra, bolalar Mehribonlik uyiga yil mobaynida ota-onalari vafot etgan, ular ota-onalik huquqlaridan mahrum etilgan, ularning ota-onalik huquqlari cheklangan, ota-onalar huquqiy layoqatsiz deb e'tirof etilgan, ota-onalar kasal bo'lgan, ota-onalar uzoq muddat bo'lmagan, ota-onalar bolalarni tarbiyalashdan yoki ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishdan bosh tortgan, shu jumladan ota-onalar o'z bolalarini tarbiya muassasalaridan, davolash muassasalaridan,

aholini ijtimoiy muhofaza qilish muassasalaridan va shunga o'xshash muassasalardan olishni rad etgan hollarda, shuningdek bolalar ota-onalarining qarovisiz qolgan boshqa hollarda qabul qilinishi kerak. Mehribonlik uyiga 3 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadilar.

Shuningdek, jismoniy yoki psixologik jihatdan nuqsonlari bo'lgan yetim va ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga (maktab-internatlarga) yoki maxsus korreksion Mehribonlik uylariga belgilangan tartibda yuboriladi.

Bundan tashqari, ayrim hollarda mehribonlik uyiga kam ta'minlangan, ko'p bolali oilalarning bolalari, faqat otasi yoki onasi bor bo'lgan bolalar ushbu oilalarni bir yilgacha muddatda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida vaqtinchalik qabul qilinadi. Ularning bundan keyin

Mehribonlik uyida bo'lishi tarbiyalanuvchi yashaydigan joy bo'yicha vasiylik joylashtirish uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati mavjud bo'lmasdan, faqat hokimning qarori asosida tasarrufida bo'lgan xalq ta'limi tegishli organlari tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Biroq yil mobaynida ota-onalari vafot etgan, ota-onalar kasal bo'lgan, ota-onalar uzoq muddat bo'lmagan, ota-onalar bolalarni tarbiyalashdan yoki ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishdan bosh tortgan, shu jumladan ota-onalar o'z bolalarini tarbiya muassasalaridan, davolash muassasalaridan, aholini ijtimoiy muhofaza qilish muassasalaridan va shunga o'xshash muassasalardan olishni rad etgan hollar, shuningdek bolalar ota-onalarining qarovisiz qolgan boshqa hollarni tasdiqlovchi hujjatlar nazarda tutilmagan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, yuqoridagi nizom talabiga ko'ra, bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda vasiylik va homiylik organi bolaning ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgani faktini tasdiqlash bilan bog'liq muammoga duch keladi. Biroq qonunchilikda ushbu holatni, faktini tasdiqlashi mumkin bo'lgan hujjat aniq nazarda tutilmagan. Aksariyat hollarda dalolatnoma tuzilishi ko'rsatiladi. Masalan, bolani zudlik bilan olib qo'yish fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining tegishli dalolatnomasi asosida amalga oshiriladi, vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar aniqlangan hollarda, bolaning turmush va ta'minot sharoitlarini tekshiruvdan o'tkazadi hamda bu haqda dalolatnoma tuzadi va h.k. Bolaning ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lganligini tasdiqlash uchun vasiylik va homiylik organi tomonidan dalolatnoma tuzilishiga doir vakolatlari kengaytirilishi, zaruriy hujjat sifatida tan olinishi hamda bolani joylashtirish uchun asos sifatida tan olinishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jirnov V.N., Xannanova T.R. O merax po sovershenstvovaniyu normativnogo regulirovaniya vyavleniya detey, ostavshixsya bez popecheniya roditeley // Obshchestvo i sivilizatsiya v XXI veke: tendentsii i perspektivy razvitiya. 2014. – № 4. 27-s.

2. O'zbekiston Respublikasida vasiylik va homiylik to'g'risidagi nizom // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014 yil, 39-son, 490-modda.

3. 1 «Vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslarni, ularning joylashtirilganligi hamda mol-mulkini hisobga olish davlat reestri to'g'risida»gi nizom // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014 yil, 39-son, 490-modda.

